

CÉLULAS CAR-T: FATORES ASSOCIADOS A REMISSÃO TOTAL E DE LONGO PRAZO EM PACIENTES ONCOLÓGICOS

Leandro Maia Leão (leandro-maia-@hotmail.com) autor principal, Maria Vitória dos Santos, Clara Mariza Alves Galvão, Janaina da Silva Costa, Jacqueline Arantes Diniz Basílio (Orientador)

Centro Universitário CESMAC/FEJAL, Maceió-AL

INTRODUÇÃO

As imunoterapias estão ganhando grande espaço nas linhas de pesquisas para cura de doenças crônicas e até genéticas, a terapia com células CAR-T vem ganhando notoriedade ao fazer com que alguns pacientes tenham remissão total de alguns tipos de câncer.

OBJETIVO

Revisar a literatura sobre remissão total e de longo prazo em pacientes através da terapia com células CAR-T.

MÉTODOS E MATERIAIS

Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, com análise reflexiva, descritiva e qualitativa realizada em março de 2024. Foram utilizados 6 artigos científicos dos periódicos: Pubmed, Nature, American Society of Hematology e dos Sites: Butantan, Cancer.gov e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

RESULTADOS

Uma quantidade substancial de pacientes já vem sendo tratados no Brasil e no mundo através da terapia com células CAR-T, muitos deles estão tendo remissão total da doença, alguns tendo-a a mais de dez anos, porém, alguns dos pacientes que utilizaram não tiveram adesão ao tratamento, a terapia funcionou de maneira parcial ou tendo efeitos adversos, estudos demonstram que os fatores associados às remissões de longo prazo estão mais propensos a depender da profundidade na resposta inicial do tratamento, que geralmente é quantificável nos primeiros meses após a infusão.

Figura 1. Exame PET-CT mostra o antes e depois de paciente com câncer há 13 anos que alcançou remissão completa através da terapia com células CAR-T pelo SUS.

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 2023.

CONCLUSÃO

Segundo estudos recentes, pacientes que obtiveram resposta inicial mais profunda permanecem em remissão por mais tempo do que aqueles que não o obtiveram, a profundidade pode ser avaliada medindo o DNA tumoral circulante, entretanto, mais estudos fazem-se necessários aliados a um maior tempo acompanhando os pacientes para maiores confirmações clínicas.

REFERÊNCIAS

1. Gu, T., Zhu, M., Huang, H., & Hu, Y. (2022). Relapse after CAR-T cell therapy in B-cell malignancies: challenges and future approaches. *Journal of Zhejiang University Science. B*, 23(10), 793–811.
2. Cappell, K.M., Kochenderfer, J.N. Long-term outcomes following CAR T cell therapy: what we know so far. *Nat Rev Clin Oncol* 20, 359–371 (2023).
3. "American Society of Hematology" (30; March; 2023). A Promising Outlook: CAR T Cells Improve Patient Quality of Life. Disponível em: <https://www.hematology.org/newsroom/press-releases/2023/a-promising-outlook-car-t-cells-improve-patient-quality-of-life.> Acesso em 17 de Março de 2024.
4. "Instituto Butantan" (14; Junho; 2022). Primeiro brasileiro a receber terapia celular CAR-T apresentou remissão de tumores em menos de um mês. Disponível em: <https://butantan.gov.br/noticias/primeiro-brasileiro-a-receber-a-terapia-celular-car-t-apresentou-remissao-de-tumores-em-menos-de-um-mes> Acesso em: 17 de Março de 2024.
5. "National Cancer Institute" (10; March; 2022). CAR T Cells: Engineering Patients' Immune Cells to Treat Their Cancers. Disponível em: <https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/research/car-t-cells> Acesso em: 17 de Março de 2024.
6. "Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação" (2023). Paciente diagnosticado com câncer há 13 anos alcançou a remissão completa da doença após receber tratamento com terapia celular CAR-T pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Acesso em: 17 de Março de 2024.